

VÍDEO

Abertura do X Encontro Nacional de Gestalt-Terapia e VII Congresso Brasileiro de Abordagem Gestáltica.

Evento de grande importância para a Gestalt-Terapia brasileira o X Encontro Nacional de Gestalt-Terapia e VII Congresso Brasileiro da abordagem Gestáltica foi realizado de 29 de outubro a 02 de novembro de 2005, em Uberlândia –MG. O vídeo traz a abertura oficial do Congresso e a conferência: Subjetivação na Contemporaneidade: Malogro e Transcendência, proferida por Ari Rehfeld.